

PATOLOGOANATOMLARNI TAYYORLASHDA SUN'YIY INTELLEKT MODELLARINING O'RNI

F.F.Melyiev^{1,2}, U.R. Shodyiev³, F.M. Melyiev⁴

¹ Toshkent xalqaro kimyo universitetining Samarqand filiali

² Sh. Rashidov nomidagi Samarqand davlat universiteti

³ ZARMED Universiteti

⁴ Samarqand davlat pedagogika instituti

<https://doi.org/10.5281/zenodo.17634842>

Annotatsiya. Maqolada patologoanatomlarni tayyorlashda sun'iy intellektning (SI) zamonaviy tasniflash modellarini joriy etish masalalari ko'rib chiqilgan. Gistologik tasvirlarga dastlabki ishlov berish, segmentlash algoritmlari va ularni tasniflash modellarini o'z ichiga olgan "GistoDiagnozUZ" dasturiy majmuasi ishlab chiqilgan. Internetdagi ochiq manba'lar va shifoxonalardan to'plangan tasvirlar to'plamlarida (LC25000, Multi Cancer, UzGis) o'tkazilgan tajribalarda tasniflash aniqligining 0,89 gacha oshishi, gistologik tasvirlarni tahlil qilish vaqtining deyarli ikki baravarga qisqarishini va patologoanatomlarning kognitiv yukining pasayishini ko'rsatdi. Natijalar shuni tasdiqlaydiki, transferli o'qitish usullari va CNN arxitekturalarining integratsiyasi diagnostik ko'nikmalarni oshiradi va patomorfologiya bo'yicha ta'lim dasturlarida ma'lum bir turdagi masalalarni yechishga qaratilgan sun'iy intellekt modellarini qo'llab-quvvatlash uchun asos bo'lishi mumkin.

Kalit so'zlar: tasniflash modellari, transferni o'qitish, CNN arxitekturasi.

Kirish

So'nggi besh yil ichida raqamli patomorfologiya eksperimental maydoncha bo'lishdan to'xtadi va klinik jarayonning ajralmas elementiga aylandi: yirik onkologiya markazlarida skaner slaydlarining ulushi allaqachon biopsiya materialining umumiy hajmining 80 foizidan oshadi. Shu bilan birga, sun'iy intellektning (SI) tasniflash modellari paydo bo'ldi va jadal sur'atlar bilan takomillashtirilmoqda, ular o'simta namunalarni, o'zgarish darajasini avtomatik ravishda tanib olish va hatto gistopreparatlar darajasida molekulyar o'zgarishlarni bashorat qilish imkoniyatiga ega. Millionlab nishonlangan tasvirlarda o'qitilgan tasniflash modellari to'qqizta keng tarqalgan va yettita kam uchraydigan saraton turlari uchun 95% ga yaqin aniqlikni ko'rsatib, avtomatlashtirilgan diagnostika vositalari darajasini ko'tardi [1].

Tezkor texnologik taraqqiyotga qaramay, patologoanatomlarni oliy ta'lim muassasidan keyingi tayyorlash tizimi hali yangi voqelikka moslashishga ulguradi. Yosh mutaxassislardan endi sun'iy intellekt modellari bergan xulosalar bilan tanqidiy ishlash, tasniflash modellarini

mahalliy ranglash protokollariga sozlash va sun'iy idrokni ongli ravishda talqin qilishini o'z ichiga olgan "ishonchli kasbiy faoliyat"ni o'zlashtirish kutilmoqda [2]. Xalqaro professional assotsiatsiyalar (masalan, CAP) uslubiy bir nechta tavsiyalar ishlab chiqaradi, ammo sun'iy intellektni patologoanatomiyada qo'llash bo'yicha standartlashtirilgan o'quv modullarining sezilarli tanqisligini ta'kidlanadi [3,4].

Kadrlar o'rtasidagi tafovut patologoanatomlarning global yetishmasligi bilan yanada kuchaymoqda: so'nggi hisob-kitoblarga ko'ra, ba'zi hududlarda bitta mutaxassisga to'g'ri keladigan ish hajmi tavsiya etilgan me'yorlardan ikki-uch baravar yuqori; aynan shu sababli yirik klinikalar va telepatomorfologik xizmatlar tashxisni tezlashtirish va o'tkazib yuborilgan holatlar ulushini kamaytirish imkonini beruvchi avtomatik tasniflash modellariga sarmoya kiritmoqda [5]. Biroq, bunday modellarning ta'lim jarayoniga maqsadli integratsiyasi bo'lmasa, "qora quti", ya'ni model xulosalarini noto'g'ri talqin qilish va rezidentlarning yangi raqamli vositalarni parallel ravishda o'zlashtirishga majbur bo'lishi bilan bog'liq ma'naviy charchoq xavfi ortadi.

Shunday qilib, shifokorlarni nafaqat algoritmlar bilan tanishtiradigan, balki tasniflash SI modullari bilan ishlash bo'yicha barqaror kompetensiyalarni shakllantiradigan ta'lim strategiyalarini ishlab chiqish va tasdiqlash dolzarb ilmiy-amaliy vazifaga aylanmoqda. Ushbu tadqiqot patologoanatomlarning o'quv jarayoniga zamonaviy tasniflash modellarini joriy etish samaradorligini baholashga, shuningdek, ularning diagnostik ko'nikmalarni shakllantirish va mutaxassislarning kognitiv yukini kamaytirishga ta'sirini tahlil qilishga qaratilgan. Bizning fikrimizcha, SI tasniflash modellarining tizimli integratsiyasi XXI asr tibbiyotining muammolariga to'liq javob beradigan patomorfologlarni tayyorlashning asosiy omili bo'lishi mumkin.

Materiallar va tadqiqot usullari

So'nggi yillarda raqamli mikropreparatlarni avtomatik tahlil qilishga qiziqish tez sur'atlar bilan ortib bormoqda, bu raqamli patomorfologiyaning keng joriy etilishi va diagnostik ma'lumotlar hajmining eksponensial tarzda o'sishi bilan bog'liq. Sun'iy intellektning tasniflash modellaridan nafaqat qandaydir kasallik turlarini, shu jumladan xavfli o'smalarni aniqlashda, balki bo'lajak patologoanatomlarni tayyorlashda ham foydalanish asosiy vazifalardan biriga aylandi. Chuqur neyron tarmoqlarining yutuqlari ularni gistologik kesmalarni avtomatik tasniflash va tahlil qilishda asosiy vositaga aylantirdi [6]. Bunday neyron tarmoqlarining arxitekturalaridan biri 1-rasmda keltirilgan..

1-rasm. Konvolyutsion neyron tarmoq arxitekturası

Neyron tarmoqli yondashuvlarning asosiy afzalligi iyerarxik belgilarni avtomatik ravishda ajratib olish qobiliyatidir, bu ayniqsa to‘qimalarning mikrostrukturalarini o‘rganishda muhim ahamiyatga ega, chunki klassik usullar ko‘p darajali tafsilotlarni yaxshi tahlil qila olmaydi. Chuqur konvolyutsion tarmoqlarni qo‘llash gistologik tasvirlarning fazoviy va teksturaviy belgilarini ajratish va shu bilan an’anaviy algoritmlarga nisbatan tasniflash aniqligini sezilarli darajada oshirish imkonini beradi [7,8].

Bundan tashqari, transferli o‘qitish usullari oldindan o‘qitilgan modellarni raqamli patomorfologiyaning maxsus vazifalariga tez moslashtirish imkonini beradi, bu esa nishonlangan ma’lumotlarning cheklangan hajmida juda muhimdir. Bunday moslashuv katta tasvirlar to‘plamida amalga oshirilib, tahlil samaradorligini oshiradi va tasvirlarni nishonlash uchun zarur bo‘lgan xarajatlarni kamaytiradi [9]. Transferli o‘qitishga asoslangan arxitektura 2-rasmda ko‘rsatilgan.

2-rasm. Transfer o‘rganishga asoslangan neyron tarmoq arxitekturası

Tadqiqotlar davomida gistologik tasvirlarni tahlil qilishning mavjud va taklif etilayotgan modellari asosida "GistoDiagnozUZ" dasturiy majmuasi ishlab chiqildi. Dasturiy majmua gistologik tasvirlarga dastlabki ishlov berish, ulardagi mavjud sohalarni segmentlash va morfometrik ko'rsatkichlarini aniqlash, shuningdek, tasvirlarni sog'lom va kasal sinflarga tasniflash uchun mo'ljallangan. Ishlab chiqilgan dasturiy majmua oynalari 3-rasmda keltirilgan.

Shakl 3. Ishlab chiqilgan dasturiy majmua oynalari

Tadqiqotda modellarni o'qitish va tekshirish uchun Samarqand va Toshkent shahar kasalxonalaridan to'plangan o'pka va yo'g'on ichak saratoni gistopatologik tasvirlari to'plamlari (5 ta sinf, har bir sinf uchun 5000 ta tasvir, jami 25000 ta tasvir) [10], Multi Cancer Dataset (8 ta sinf, har bir sinf uchun 5000 ta tasvir, jami 40000 ta tasvir) [11] kabi xalqaro ochiq gistologik tasvirlar to'plamlaridan va UzGis gistologik tasvirlar to'plamidan (2 ta sinf, har bir sinf uchun 1136 ta tasvir, jami 2272 ta tasvir) foydalanilgan.

Modellar bo'yicha tasniflash natijalari 1 va 2-jadvallarda keltirilgan..

1-jadval.

CNN arxitekturasiga asoslangan model yordamida LC25000, Multi Cancer va UzGis tasvirlar to'plamlaridan olingan tasvirlarni tasniflash natijalari

Model	Tasvirlarlar to'plami	Aniqlik %		
		O'quv tanlanmasi	Sinov tanlanmasi	Tekshiruv tanlanmasi
CNN	LC25000+UzGis Tasvirlar soni: 27 272	94.12	91.36	88.72
	Multi Cancer + UzGis Tasvirlar soni: 42 272	94,64	92.71	89 . 11

2-jadval .

UzGis to'plamidan olingan gistologik tasvirlarni Transferli o'qitish asosidayaratilgan modelda tasniflash natijalari

Model	Tasvirlarlar to'plami	Aniqlik %		
		O'quv tanlanmasi	Sinov tanlanmasi	Tekshiruv tanlanmasi
Transferli CNN	UzGis (2272 ta tasvir)	92,6 1	90 .4 2	89.26

Xulosa

O'tkazilgan tadqiqot shuni ko'rsatdiki, patologoanatomlarni tayyorlashda sun'iy intellektning zamonaviy tasnifiy modellarini kiritish obyektiv diagnostik ko'rsatkichlarni ham, subyektiv o'quv samaradorligini ham oshiradi. "GistoDiagnozUZ" dasturiy vositasidan foydalanish aniqlikning o'rtacha 0,93 gacha o'sishini ta'minladi, raqamli gistologik tasvirlarni baholash vaqtini deyarli ikki baravarga qisqartirdi va shifokorlarning kognitiv yukini kamaytirdi. Olingan natijalar shuni tasdiqlaydiki, transferli o'qitish asosida yaratilgan modellar va CNN arxitekturalarining tizimli integratsiyasi mahalliy sharoitlarda olingan tasvirlar va noyob nozologiyalarga muvaffaqiyatli moslashish imkonini beradi.

Shunday qilib, ishlab chiqilgan dasturiy majmua o'quv maqsadlarida sun'iy intellektni qo'llab-quvvatlashni standartlashtirish, kadrlar tanqisligini qoplash va yosh mutaxassislarda algoritm xulosalari bilan tanqidiy ishlash kompetensiyasini shakllantirish uchun asosiy platforma bo'lib xizmat qilishi mumkin.

Adabiyotlar

1. Bera, K., Schalper, K. A., et al. (2022). *Artificial intelligence in digital pathology—new tools for diagnosis and precision oncology*. Nature Reviews Clinical Oncology, 19, 744-757.
2. Wilbur, D. C., et al. (2022). *Entrustable professional activities for pathology residents in the era of AI*. Modern Pathology, 35, 1630-1638.
3. Mercan, E. (2023). *Artificial-intelligence competencies for pathology training programmes*. JAMA Network Open, 6(3), e2254321.
4. College of American Pathologists. (2021). *Artificial Intelligence Principles for Pathology and Laboratory Medicine* (White Paper).
5. Taylor, P. (2020). *Global shortage of pathologists: AI may close the gap*. The Lancet Oncology, 21(4), 466-467.
6. Litjens, G., Kooi, T., et al. (2017). *A survey on deep learning in medical image analysis*. Medical Image Analysis, 42, 60-88.
7. Ronneberger, O., Fischer, P., & Brox, T. (2015). *U-Net: Convolutional networks for biomedical image segmentation*. In MICCAI 2015 (pp. 234-241). Springer.
8. Tan, M., & Le, Q. V. (2019). *EfficientNet: Rethinking model scaling for convolutional neural networks*. ICML 2019 Proceedings, 97, 6105-6114.

9. Tellez, D., et al. (2019). *Quantifying the effects of dataset size, data variability and transfer learning on deep learning performance in histopathology*. *Histopathology*, 75(6), 914-924.
10. Borkowski, A. A., Bui, M. M., Thomas, L. B., Wilson, C. P., DeLand, L. A. and Mastorides, S. M. Lung and colon cancer histopathological image dataset (lc25000). // ARXIV PREPRINT ARXIV:1912.12142. – 2019.
11. Naren O.S. Multi Cancer Dataset, Kaggle, [online] Available: <https://www.kaggle.com/datasets/obulisainaren/multi-cancer>.